

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12794577

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

EFEITO CONJUNTO DA CARBONATAÇÃO E ATAQUE DE CLORETOS NA CORROSÃO DAS ARMADURAS EM CONCRETOS COM ESCÓRIA

Francisca Joyce dos Santos Bandeira^{1*}, Jesse Wille Gondim Pinto¹, Antônio Eduardo Bezerra Cabral¹ e Walney Silva Araújo¹

*Autor de contato: engjoycesantos@gmail.com

¹ Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil

RESUMO

A corrosão das armaduras nas estruturas de concreto armado é causada pela ação da carbonatação e pelo ingresso de cloretos. Ambos os fenômenos já foram abordados em diversas pesquisas, geralmente de forma isolada, investigando em alguns casos a influência de adições minerais, como escória de alto forno e materiais pozzolânicos. Entretanto, a corrosão das armaduras dificilmente será consequência de uma única ação, evidenciando assim a necessidade da avaliação do ataque simultâneo dos agentes de deterioração. Logo, este trabalho objetiva analisar o efeito sinérgico da carbonatação e do ataque de cloretos na corrosão de armaduras em concretos com e sem adição de escória. Portanto, produziu-se corpos de prova com os cimentos CPIII-32-RS e CPV-ARI, onde estas amostras foram submetidas a ciclos de deterioração por carbonatação, ataque de cloretos e pelos dois processos de forma simultânea, medindo-se ao final de cada ciclo as variáveis eletroquímicas. A técnica eletroquímica de Resistência de Polarização Linear foi utilizada para obtenção da taxa de corrosão. Foi possível constatar que o ataque conjunto gerou maiores taxas de corrosão ao longo do tempo, quando comparado com os valores para carbonatação e cloretos individualmente.

Palavras-chave: ataque conjunto; deterioração acelerada; taxa de corrosão.

ABSTRACT

Corrosion of reinforcement in reinforced concrete structures is caused by the action of carbonation and the ingress of chlorides. Both phenomena have already been addressed in several studies, generally in isolation, investigating in some cases the influence of mineral additions, such as blast furnace slag and pozzolanic materials. However, the corrosion of reinforcement will hardly be a consequence of a single action, thus highlighting the need to evaluate the simultaneous attack of deterioration agents. Therefore, this work aims to analyze the synergistic effect of carbonation and chloride attack on the corrosion of reinforcement in concretes with and without the addition of slag. Thus, test specimens were produced with CPIII-32-RS and CPV-ARI cements, where these samples were subjected to cycles of deterioration by carbonation, chloride attack and by the two processes simultaneously, measuring at the end of each cycle the electrochemical variables. The electrochemical Linear Polarization Resistance technique was used to obtain the corrosion rate. It was possible to verify that the joint attack gives higher corrosion rates over time, when compared to the values for carbonation and chlorides individually.

Keywords: joint attack; accelerated deterioration; corrosion rate.

1. INTRODUÇÃO

A corrosão das armaduras é uma das principais causas da deterioração de estruturas de concreto armado, sendo este processo consequência da carbonatação ou entrada de cloretos. Diversos estudos abordam esses dois fenômenos isoladamente, mas alguns afirmam uma possível interação entre os mecanismos (SAILLIO; BAROGHEL-BOUNY; BARBERON, 2014). Estruturas de concreto em ambiente marinho estão sujeitas a carbonatação e ingresso de cloretos de forma simultânea ou sucessiva (WANG *et al.*, 2017), sendo ainda possível afirmar que a carbonatação no concreto afeta a difusividade de cloretos e acelera a corrosão das armaduras induzida por estes (AL-AMEERI; RAFIQ; TSILOULOU, 2021).

A corrosão das armaduras em estruturas de concreto afeta a construção civil em escala global, devido a sua ocorrência prematura e à quantidade de recursos envolvidos. Segundo a *Nacional Association of Corrosion Engineers* (NACE), o custo global da corrosão em 2013 foi estimado em US\$ 2,5 trilhões, equivalente a 3,4% do PIB mundial. Utilizando as práticas disponíveis de controle de corrosão, estima-se que poderiam ser realizadas economias entre 15 e 35% do custo da corrosão, ou seja, entre 375 e 875 mil milhões de dólares anuais (NACE, 2016).

Muitas vezes a ação da carbonatação e o do ingresso de cloretos na corrosão das armaduras são estudadas de forma isolada, com o objetivo de analisar a interferência de adições minerais na penetração de algum desses agentes agressivos. Isso pode ser observado nos trabalhos de Ribeiro *et al.* (2021), onde foi feita a análise dos coeficientes de difusão de cloretos utilizando diversos tipos de cimentos, bem como diferentes parâmetros de dosagem para os concretos produzidos. No trabalho de Pontes, Real e Bogas (2023), referente ao estudo da penetração de cloretos em concretos, através do ensaio de migração de cloretos, sendo empregados diversos tipos de cimentos, juntamente com a adição de cinza volante, sílica ativa e filer calcário. Na pesquisa de Liu *et al.* (2023), que analisaram o comportamento da carbonatação em concretos submetidos a diferentes concentrações de CO₂, alterando os percentuais de escória de alto-forno como adição.

Ademais, estruturas de concreto em regiões litorâneas estão sujeitas simultaneamente à presença de cloretos e de carbonatação pelo CO₂ do ar, sendo este gargalo de pesquisa ainda pouco explorado, reforçando a necessidade de se entender a interação entre estas ações de deterioração de estruturas de concreto armado (LIU *et al.*, 2017).

O estudo sobre a combinação desses fenômenos é algo recente, não havendo ainda um consenso sobre a sinergia do ataque de cloretos e da carbonatação sobre a Vida Útil do concreto (MEI *et al.*, 2022). Grande parcela dos estudos referentes a ação combinada destes agentes consiste sobre o efeito da carbonatação na penetração de cloretos em matrizes cimentícias (MEI *et al.*, 2022). Portanto, é avaliada a influência de uma ação sobre a ocorrência da outra, desconsiderando-se que ambas afetam diretamente o fenômeno de corrosão das armaduras, principalmente no que diz respeito à taxa de corrosão, que expressa a que velocidade o processo ocorre.

Este trabalho visa investigar as implicações da ação combinada da carbonatação e da penetração de cloretos no fenômeno de corrosão das armaduras, investigando-se ainda os efeitos de cimento com adição de escória de alto-forno (CPIII-32-RS), de forma a verificar a influência da sinergia entre os agentes agressivos de deterioração, através da determinação de propriedades eletroquímicas, mais especificamente, o seu efeito sobre a taxa de corrosão das armaduras.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais

Para a produção do concreto foram utilizados cimentos Portland dos tipos CPIII-32-RS e CPV-ARI, cuja caracterização foi fornecida pelo fabricante (Tabela 1). O cimento CPV-ARI foi escolhido por possuir menores quantidades de adições minerais, de forma a reduzir as interferências nas reações de carbonatação e ação de íons cloro no concreto. Já o cimento CPIII-32-RS foi escolhido devido à maior quantidade de escória de alto-forno e influência reconhecida desta nas reações de carbonatação e de ataque de cloretos, quando estas ocorrem de forma individualizada.

Tabela 1 - Caracterização dos cimentos

Propriedade	CPIII-RS-32	CPV-ARI
Perda ao Fogo - PF (%)	2,59	3,58
Óxido de Magnésio - MgO (%)	-	3,19
Anidrido Sulfúrico – SO ₃ (%)	3,16	3,10
Resíduo Insolúvel - RI (%)	2,07	0,65
Área Específica (Blaine) (cm ² /g)	4518	4449
Massa Específica (g/cm ³)	-	3,12
Finura - Resíduo de 0,075mm – (%)	-	0,50
Finura - Resíduo de 0,044mm - (%)	0,36	-
Início de Pega (min)	286	130
Fim de Pega (min)	351	195
Expansib. Le Chatelier - A Quente (min)	0,50	0,00
Resistência à compressão – 7 dias (MPa)	28,00	40,90
Resistência à compressão – 28 dias (MPa)	41,90	46,90

Fonte: os autores.

Como agregado miúdo foi empregado a areia natural, e como agregado graúdo, brita com Diâmetro Máximo Característico (DMC) de 12,5 mm, onde essa escolha ocorreu devido as dimensões dos corpos de prova (CP). Os agregados miúdos foram caracterizados pelos ensaios de determinação da densidade de acordo com a ABNT NBR 16.916:2021 e determinação da composição granulométrica de acordo com a ABNT NBR 17.054:2022 de forma a identificar o Módulo de Finura (MF) e o DMC. Os agregados graúdos foram caracterizados pelos ensaios de determinação da densidade e da absorção de água de acordo com a ABNT NBR 16.917:2021 e determinação da composição granulométrica de acordo com a ABNT NBR 17.054:2022. A areia apresentou massa específica na condição seca de 2,58 g/cm³. De acordo com os limites estabelecidos na ABNT NBR 7211:2022, o agregado miúdo se enquadra na zona utilizável superior com MF de 3,02, entre os limites de 2,9 e 3,5. A brita utilizada está enquadrada na faixa 4,75-12,5 mm, considerando que o DMC foi de 12,5 mm e o MF foi 5,81, entre os limites 5,77 e 6,15, de acordo com a mesma norma.

O traço de concreto em massa (1:2,73:3,45:0,62) foi fornecido pelo Laboratório de Materiais de Construção Civil (LMCC) com base nas características dos agregados. Foi utilizado um aditivo plastificante multifuncional de pega normal, com 0,5% sobre a massa de cimento. Foram produzidos dois CPs, com duas barras de aço em cada, para cada concreto. As barras utilizadas para os CPs destinados ao ensaio acelerado de corrosão foram de 5 mm e classe CA 60. As barras foram limpas pelo procedimento indicado pelo IBRACON (2021a). As suas extremidades foram rosqueadas para possibilitar fixação às fôrmas e facilitar a moldagem dos CPs. As áreas das barras sujeitas à corrosão foram limitadas por uma tinta epóxi bicomponente anticorrosiva, uma vez que o conhecimento da área exposta é necessário para o cálculo da taxa de corrosão.

2.2 Métodos

De forma a obter um concreto mais poroso que possibilite despassar e corroer as armaduras durante o tempo da pesquisa, produziu-se um concreto de baixa resistência (20 MPa) e maior relação água/cimento (0,62). Essas escolhas justificam-se, pois, uma menor relação água/cimento, conota menor porosidade, impedindo ou dificultando a penetração do CO₂ na amostra. Para a realização dos experimentos foram necessários CPs de quatro tipos. O primeiro no formato cúbico com aresta de 8 cm, em concreto armado, destinado ao ensaio de corrosão acelerada e medição de propriedades eletroquímicas. O segundo tipo também foi cúbico com aresta de 8 cm, em concreto simples, para a determinação do teor e da profundidade de penetração de cloretos. O terceiro tipo, destinado ao ensaio de profundidade da carbonatação, foi prismático com seção transversal quadrada de 8 cm e 15 cm de altura. O quarto tipo foi moldado no formato cilíndrico, com 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura, para os demais ensaios de caracterização do concreto. A caracterização mecânica foi feita a partir da determinação da resistência à compressão do concreto aos 7 e 28 dias após a moldagem e, ainda com o objetivo de caracterizar o concreto, sob o ponto de vista da durabilidade, determinou-se a absorção de água, índice de vazios e massa específica, além da absorção de água por capilaridade.

Após a cura, apenas os CPs a serem expostos as condições de deterioração acelerada foram encaminhados à etapa de pré-condicionamento. Este processo visa alcançar a constância de massa dos CPs, viabilizando uma distribuição balanceada da umidade no seu interior, evitando a influência do grau de saturação do concreto na profundidade de carbonatação (OLIVEIRA; BRAGANÇA; MEDEIROS-JUNIOR, 2022). Nesta pesquisa foram adotadas as práticas recomendadas pelo IBRACON (2021b). Dessa forma, as amostras foram transferidas para um ambiente de laboratório com temperatura de 23 ± 2 °C e UR 60 ± 10 % durante 14 dias. Após o pré-condicionamento foi realizada uma selagem parcial dos CPs em duas faces opostas, e nas faces superior e inferior, de modo a direcionar o fluxo dos agentes agressivos apenas pelas faces expostas.

Após a moldagem e preparação, os CPs foram encaminhados para os ensaios de degradação acelerada, de modo isolado e de modo combinado, por ciclos de imersão e secagem. Os CPs de concreto expostos ao ataque de cloretos e ataque conjunto foram submetidos a períodos de 2 dias de imersão em solução agressiva de cloreto de sódio a um molar, enquanto os CPs expostos a carbonatação foram imersos em água pelo mesmo período. Após o semi-ciclo úmido, todas as amostras foram submetidas a 1 dia de secagem em estufa a 50 °C. Nos semi-ciclos de secagem, as amostras expostas ao ataque de carbonatação e ataque conjunto foram submetidas a ciclos de carbonatação acelerada em câmara continuamente alimentada com CO₂ por 4 dias, enquanto as demais amostras foram sujeitas a secagem em ambiente de laboratório por igual período.

Ao final de cada semi-ciclo de deterioração (imersão e secagem) foram realizadas as medições das variáveis eletroquímicas, potencial de corrosão (E_{corr}), intensidade de corrosão (I_{corr}) e resistência ôhmica (R_{ohm}), nos CPs de concreto armado, até o 12º ciclo de deterioração. Essas medições foram realizadas com o auxílio de um potenciostato com compensação de queda ôhmica, fornecido pelo Laboratório de Pesquisa em Corrosão (LPC) da UFC (Fig. 1). O potencial de corrosão foi determinado de acordo com ASTM C876:2015, enquanto a técnica eletroquímica de Resistência de Polarização (R_p) foi utilizada para se obter a taxa de corrosão (i_{corr}). Para determinação do período de início da corrosão adotou-se o critério de despasse da armadura pautado na indicação simultânea do E_{corr} mais eletronegativo que -350 mV, indicando probabilidade de corrosão superior a 90%, e do i_{corr} maior que o intervalo de 0,1 a 0,2 $\mu\text{A}/\text{cm}^2$.

Figura 1 – Potenciostato AUTOLAB PGSTAT 302N e célula eletroquímica

Fonte: os autores.

Para verificar a evolução dos fenômenos responsáveis pela deterioração das amostras, foram determinados o teor e profundidade de penetração de cloretos, profundidade de carbonatação e ensaio de migração de cloretos (ASTM C1202:2019), em CPs de concreto simples expostos às mesmas condições que os CPs de concreto armado. As profundidades de carbonatação e cloretos foram determinadas com o auxílio de um *software* de análise de imagens. Por fim, a Figura 2 apresenta um fluxograma de todos os ensaios realizados nesta pesquisa.

Figura 2 – Fluxograma do programa experimental da pesquisa

Fonte: os autores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Ensaio complementares

A Tabela 2 contém os resultados médios da resistência à penetração de cloretos. Neste ensaio assume-se uma relação entre a quantidade de carga passante e o fluxo de cloretos, onde uma maior carga medida em Coulombs representa uma grande "permeabilidade" do concreto aos cloretos.

Tabela 2 – Resistência à penetração de Cloretos de acordo com ASTM C1202-19

Penetrabilidade de íons cloreto	Tipo de cimento	
	CPIII-32-RS	CPV-ARI
Carga passante (Coulombs)	1348,34	3324,13
Classificação	Baixa	Moderada

Fonte: os autores.

O concreto produzido com CPV-ARI apresentou carga passante 2,5 vezes superior à do concreto com CPIII-32-RS. Logo, observa-se que as adições diminuíram a difusibilidade do concreto com CPIII-32-RS, em relação à penetração do íon cloreto. O resultado é coerente com o apresentado por autores como Yildirim, Ilica e Sengul (2011), onde a permeabilidade rápida de cloretos em concretos produzidos com cimento de escória de alto-forno foram menores do que de outros cimentos. Para os autores, nos cimentos com escória de alto-forno a menor permeabilidade é resultante de uma microestrutura mais densa, tornando-os mais eficientes em resistir ao ingresso de cloretos. De acordo com Saillio, Baroghel-Bouny e Barberon (2014), ligantes que contém escória de alto forno, por exemplo, são usados em ambientes marinhos devido o coeficiente de difusão de cloretos nesses concretos ser significativamente reduzido.

O teor de cloretos nos concretos ao final do 5º e 12º ciclo estão dispostos na Tabela 3. As amostras foram nomeadas de acordo com o tipo de cimento utilizado em cada traço, CPIII-32-RS (3) e CPV-ARI (5), seguido pelo tipo de ataque ao que a amostra estava sujeita, Ataque Conjunto (AC) ou Ataque de Cloretos (CL).

Tabela 3 - Teor de cloretos solúveis nos concretos

Ciclo de deterioração	Teor de cloretos na profundidade 10mm (% massa de cimento)			
	3AC	3CL	5AC	5CL
5º Ciclo	0,09	0,26	0,16	0,17
12º Ciclo	0,38	0,31	0,33	0,43

Fonte: os autores.

Para a condição de ataque único de cloretos, no 12º ciclo o menor teor de cloretos foi observado para os concretos produzidos com CPIII-32-RS. Nesse contexto, houve uma redução na concentração de cloretos na profundidade de 10 mm em comparação ao CPV-ARI. Este comportamento era esperado, uma vez que nos ensaios realizados para medir a capacidade do concreto de resistir a penetração de cloretos, as amostras compostas de CPIII-32-RS apresentaram uma baixa penetrabilidade dos íons. Na condição de deterioração por ataque conjunto, o menor teor de cloretos após 12º ciclo ocorreu para o CPV-ARI, podendo esta ser uma consequência da maior resistência mecânica, ocasionada pela maior finura do cimento, e consequentemente proporcionando uma redução da porosidade, dificultando a entrada dos agentes agressivos. Nessas amostras também foram observadas menores índices de vazios e de absorção de água por imersão.

A avaliação qualitativa da profundidade de penetração de cloretos no concreto foi realizada ao final do 12º ciclo e os valores obtidos estão indicados na Tabela 4.

Tabela 4 – Profundidade de penetração de cloretos após o 12º ciclo de deterioração

Profundidade (mm)			
3AC	3CL	5AC	5CL
27,59	11,53	32,13	29,69

Fonte: os autores.

Na condição de ataque conjunto, maiores profundidades de penetração de cloretos foram observadas nos CPs produzidos com CPV-ARI, o que contradiz o menor teor de cloretos observado na Tabela 3, no entanto, a análise do teor de cloretos foi feita apenas para a profundidade de 10 mm, portanto as amostras podem apresentar teor de cloretos reduzido próximo a superfície como resultado da redistribuição de cloretos pela carbonatação para maiores profundidades, tal como foi observado por Wang *et al.* (2017). As menores profundidades de penetração de cloretos ocorreram para as amostras produzidas com CPIII-32-RS, em ambas as condições de deterioração, o que ratifica uma maior resistência a penetração dos íons. Os resultados apresentados mostram que as profundidades de penetração de cloretos foram superiores para as amostras submetidas ao ataque conjunto quando comparadas ao ataque único de cloretos. Estes resultados sugerem que a carbonatação influenciou para um aumento da profundidade de penetração de cloretos, provavelmente devido a redução da capacidade de ligação dos cloretos, já estabelecida por alguns autores, como Liu *et al.* (2016) e Wang *et al.* (2017).

A avaliação qualitativa da profundidade de carbonatação no concreto foi realizada ao final do 5º, do 9º e do 12º ciclos e os valores estão indicados na Tabela 5.

Tabela 5 – Profundidade de carbonatação do concreto após o 5º, 9º e 12º ciclos de deterioração

	AMOSTRA			
	3AC	3CO	5AC	5CO
Profundidade de carbonatação - 5º ciclo (mm)	11,26	19,33	6,53	10,29
Profundidade de carbonatação - 9º ciclo (mm)	13,24	22,83	3,83	9,11
Profundidade de carbonatação - 12º ciclo (mm)	18,07	20,23	4,28	9,02

Fonte: os autores.

Verifica-se que o aumento da profundidade de carbonatação não ocorreu de forma linear, apresentando inclusive reduções de profundidade entre as medições realizadas ao longo dos ciclos, o que pode ser explicado pelas propriedades heterogêneas do concreto. Após o 5º ciclo houve uma desaceleração no avanço da frente de carbonatação, que pode ter sido causada pelo preenchimento dos poros pelos produtos das reações, retardando a penetração de CO₂. De acordo com Cui *et al.* (2015), a formação de uma estrutura densa de concreto carbonatado retarda o processo de carbonatação, pois os poros das camadas mais externas de concreto são preenchidos e obstruídos com partículas, dessa forma, o concreto torna-se menos permeável à difusão de CO₂ devido aos menores poros e sua baixa conectividade.

As amostras produzidas com CPV-ARI exibiram menores profundidades de carbonatação em todas as condições. Estes resultados podem estar relacionados a porosidade dos concretos, uma vez que o concreto de CPV-ARI exibiu maior resistência à compressão e menor índice de vazios em comparação ao CPIII-32-RS. A relação entre porosidade e penetração de agentes agressivos já foi tratado em outros trabalhos como na pesquisa realizada por Al-Ameeri, Rafiq e Tsioulou (2021). O concreto produzido com CPIII-32-RS apresentou frente de carbonatação superior, o que pode ser justificado pela composição dos cimentos. Ligantes com adições minerais, como escória de alto-forno, formam menos Hidróxido de Cálcio quando comparados com ligantes comuns. Portanto, para uma mesma exposição e tempo, o ingresso da carbonatação nestes materiais é maior do que em ligantes comuns (SAILLIO; BAROGHEL-BOUNY; BARBERON, 2014). De forma geral, os concretos apresentaram maior frente de carbonatação quando submetidos à carbonatação individualmente comparada ao ataque conjunto. Este resultado também foi observado no estudo de Liu *et al.* (2016), onde estes afirmam que a rede de poros pode ser preenchida pela precipitação de cristais à base de cloretos, o que posterga a penetração do dióxido de carbono.

3.2 Potencial de corrosão

As Figuras 3-a, 3-b e 3-c mostram a evolução do potencial de corrosão (E_{corr}), através de linhas de tendência, para as amostras de concreto sob cada condição de deterioração. Nas imagens, a zona de passivação das barras de aço foi limitada por uma linha pontilhada vermelha na horizontal.

Figura 3 - Evolução do E_{corr} para as amostras sob diferentes condições de deterioração

Fonte: os autores.

Observando os dados, as amostras sob ataque conjunto obtiveram um menor tempo de despassivação da armadura frente as demais condições de degradação. Embora o período de despassivação das barras submetidas ao ataque conjunto e à carbonatação tenha ocorrido de forma similar, o E_{corr} foi mais eletronegativo para a primeira condição. Isso também foi observado no trabalho de Mei *et al.* (2022), no qual os resultados indicam que as barras sob ataque conjunto já apresentam risco de corrosão nos primeiros dias de cura, com valor decrescendo ao longo do tempo.

Observa-se que para a condição de ataque único de cloretos, o concreto de CPV-ARI obteve E_{corr} mais eletronegativos comparativamente ao concreto de CPIII-32-RS aproximadamente a partir do 57º dia de deterioração. Para a condição de deterioração por carbonatação, ambos os cimentos apresentaram E_{corr} similares. Em contrapartida, para o ataque conjunto, o concreto de CPIII-32-RS demonstrou potenciais mais eletronegativos que o CPV-ARI em todo o período de deterioração. Os valores de E_{corr} podem refletir a química do ambiente do eletrodo, por exemplo, o aumento das concentrações de cloretos pode reduzir a concentração de íons ferrosos em um ânodo de aço, tornando o potencial mais negativo. No entanto, a menos que tal química, e a presença ou ausência de reações de eletrodo concorrentes, seja conhecido, um potencial de eletrodo de referência não deve ser interpretado como indicativo da i_{corr} , ou mesmo de uma reação de corrosão (ASTM, 2015).

3.3 Taxa de corrosão

As Figuras 4-a, 4-b e 4-c mostram a evolução da taxa de corrosão (i_{corr}), através de linhas de tendência, para as amostras de concreto sob cada condição de deterioração. Nas imagens a zona de passivação das barras de aço foi limitada por linhas vermelhas na horizontal.

Figura 4 - Evolução do i_{corr} para as amostras sob diferentes condições de deterioração

Fonte: os autores.

Para o CPIII-32-RS, no 12º ciclo saturado os valores de i_{corr} medidos para as barras submetidas ao ataque conjunto, ao ataque de cloretos e a carbonatação foram, respectivamente, iguais a 25,005, 0,572 e 4,555 $\mu A/cm^2$. Dessa forma, as armaduras expostas ao ataque sinérgico apresentaram uma velocidade de corrosão cerca de 43,71 vezes maior comparado ao ataque de cloretos, e 5,49 vezes maior que a carbonatação, neste ciclo. Já para o concreto produzido com CPV-ARI, no mesmo ciclo, as armaduras apresentaram o maior valor médio de i_{corr} , sendo 9,532 $\mu A/cm^2$ para as barras sujeitas ao ataque sinérgico, 2,341 $\mu A/cm^2$ para cloretos e 3,102 $\mu A/cm^2$ para carbonatação. Logo, as armaduras expostas ao ataque conjunto apresentaram uma velocidade de corrosão cerca de 4,07 vezes maior que o ataque de cloretos e 3,07 vezes maior que a carbonatação, neste ciclo.

De acordo com os dados expostos, as maiores taxas de corrosão ocorreram para a condição de ataque conjunto em todas as amostras de concreto. Esse resultado era esperado, pois um efeito secundário da carbonatação, que é significativo em termos de sua influência na corrosão do aço, é que esta pode impedir a ligação do cloreto e causar a liberação de cloretos ligados na fase de solução de poros de concreto que contém um nível modesto de sais de cloreto como contaminante, exacerbando assim a natureza corrosiva do eletrólito (GENG *et al.*, 2016).

Analisando agora a influência dos tipos de cimentos, os concretos produzidos com CPIII-32-RS apresentaram maior resistência ao ataque de cloretos devido ao menor valor de carga passante, classificado como de baixa penetração aos íons. Ademais, foram observadas menores concentrações de cloretos na profundidade de 10 mm em comparação ao CPV-ARI, além de uma menor profundidade de penetração após o 12º ciclo, corroborando com as menores intensidades de corrosão apresentadas nos últimos ciclos para as armaduras expostas ao ataque único de cloretos.

Com relação à evolução do i_{corr} para todas as amostras submetidas à carbonatação acelerada, as barras imersas em concreto com CPV-ARI desenvolveram menores valores desde os ciclos iniciais, comparados com os do CPIII-32-RS. Com o ensaio de profundidade de carbonatação, observou-se que as profundidades para o concreto de CPV-ARI foram inferiores à apresentadas pelo CPIII-32-RS desde o início, o que se ressalta por ser o único concreto em que a profundidade de carbonatação não havia ultrapassado o limite do cobrimento no 5º ciclo, corroborando com as menores taxas de corrosão obtidas. Essa redução de i_{corr} pode ser justificada tanto pela maior resistência mecânica, menor índice de vazios e absorção, quanto pela composição dos cimentos, pois, de acordo com Saillio, Baroghel-Bouny e Barberon (2014), o ingresso da carbonatação em ligantes com adições minerais é superior à de ligantes comuns, devido a menor disponibilidade de hidróxido de cálcio.

No que diz respeito ao ataque conjunto, os maiores valores de i_{corr} foram exibidos pelas barras das amostras de CPIII-32-RS, com valores superiores às do concreto de CPV-ARI. Nota-se que o concreto produzido com CPV-ARI proporcionou i_{corr} máximo inferior a $10 \mu\text{A}/\text{cm}^2$, enquanto as amostras de CPIII-32-RS atingiram valores próximos a $20 \mu\text{A}/\text{cm}^2$, indicando uma maior resistência desse concreto ao ataque conjunto. Destaca-se que a análise do ataque sinérgico é mais complexa, sendo necessário identificar qual efeito prevalece durante o processo de degradação. Nota-se que algumas amostras apresentaram bom comportamento frente a ação de cloretos e eficiência inferior frente a carbonatação e ao ataque conjunto, como aquelas compostas de CPIII-32-RS. Por outro lado, a amostra de CPV-ARI exibiu comportamento inverso, sendo menos resistente ao ataque de cloretos e mais resistente a carbonatação e ataque conjunto. Esses resultados podem estar atribuídos a diversos fatores, dos quais destacam-se, a resistência mecânica, a porosidade, a absorção de água, o índice de vazios e a composição dos cimentos.

4. CONCLUSÃO

Através dos resultados apresentados constata-se que o efeito sinérgico entre carbonatação e ataque de cloretos tem implicações diretas sobre o fenômeno de corrosão, influenciando na velocidade de despassivação das barras e no crescimento da i_{corr} ao longo do tempo, comparativamente ao ataque de tais ações individualmente. Além disso, para todos os traços de concreto analisados, o E_{corr} foi mais eletronegativo para a condição de ataque sinérgico. Este fato é corroborado pelo maior valor de i_{corr} observados nas armaduras submetidas a este tipo de ataque.

Para a penetrabilidade de cloretos, o traço com CPIII-32-RS foi classificado como de baixa penetrabilidade, evidenciando que as adições reduziram a difusibilidade deste concreto. Para a condição de ataque único de cloretos, os maiores teores de cloretos foram observados ao final do 12º ciclo para o concreto de CPV-ARI, com a profundidade de penetração desses íons também sendo superior para estes concretos. Ressalta-se que a carbonatação teve efeito significativo sobre a profundidade de penetração de cloretos, pois, comparando-se o efeito do ataque conjunto ao ataque de cloretos, nota-se que as profundidades foram superiores para as amostras submetidas ao ataque sinérgico. Na profundidade de carbonatação, o concreto de CPIII-32-RS exibiu os maiores valores, tanto para a condição de ataque conjunto quanto por carbonatação única.

Ao se comparar o i_{corr} para o ataque de cloretos, nota-se que as barras imersas em concreto de CPV-ARI apresentaram valores mais elevados, confirmando uma maior resistência do concreto de CIII-32-RS à este ataque. Para as amostras submetidas à carbonatação única, as armaduras em concreto produzido com CPV-ARI desenvolveram menores taxas de corrosão desde os ciclos iniciais, indicando uma maior resistência ao ataque por carbonatação. Já os valores de i_{corr} observados nas armaduras submetidas ao ataque sinérgico, foram superiores para as amostras em concreto de CIII-32-RS, indicando também uma maior resistência do CPV-ARI para o ataque conjunto.

De modo geral, o concreto produzido com CIII-32-RS apresentou melhor resistência a cloretos, porém obteve a menor eficiência frente ao ataque por carbonatação. Em contrapartida, a amostra de CPV-ARI exibiu comportamento inverso, sendo menos resistente ao ataque de cloretos e obtendo a melhor resistência frente a carbonatação e ao ataque conjunto.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao LMCC e ao LPC da UFC pela disponibilidade dos equipamentos necessários à pesquisa, como também aos técnicos destes laboratórios pelo apoio prestado.

REFERÊNCIAS

AL-AMEERI, A. S.; RAFIQ, M. I.; TSILOULOU, O. Combined impact of carbonation and crack width on the Chloride Penetration and Corrosion Resistance of Concrete Structures. **Cement and Concrete Composites**, v. 115, 1 jan. 2021.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. **ASTM C 876: Standard Test Method for Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete**. United States, 2015.

_____. **ASTM C 1202: Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration**. United States, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 7211: Agregados para concreto - Requisitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

_____. **ABNT NBR 16916: Agregado miúdo - Determinação da densidade e da absorção de água**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

_____. **ABNT NBR 16917: Agregado graúdo - Determinação da densidade e da absorção de água**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

_____. **ABNT NBR 17054: Agregados - Determinação da composição granulométrica – Método de ensaio**. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

CUI, H. *et al.* Experimental study on effects of CO₂ concentrations on concrete carbonation and diffusion mechanisms. **Construction and Building Materials**, v. 93, p. 522–527, 25 jun. 2015.

GENG, J. *et al.* Effect of carbonation on release of bound chlorides in chloride-contaminated concrete. **Magazine of Concrete Research**, v. 68, n. 7, p. 353–363, 1 abr. 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DO CONCRETO. **Procedimento de ensaio de potencial de corrosão em corpos de prova de concreto armado: prática recomendada IBRACON**. São Paulo: IBRACON, 2021a.

INSTITUTO BRASILEIRO DO CONCRETO. **Procedimento de ensaio de carbonatação acelerada e natural do concreto: prática recomendada IBRACON**. São Paulo: IBRACON, 2021b.

LIU, J. *et al.* Degradation of fly ash concrete under the coupled effect of carbonation and chloride aerosol ingress. **Corrosion Science**, v. 112, p. 364–372, 1 nov. 2016.

LIU, J. *et al.* Understanding the interacted mechanism between carbonation and chloride aerosol attack in ordinary Portland cement concrete. **Cement and Concrete Research**, v. 95, p. 217–225, 1 maio 2017.

LIU, Z. *et al.* Carbonation of blast furnace slag concrete at different CO₂ concentrations: Carbonation rate, phase assemblage, microstructure and thermodynamic modelling. **Cement and Concrete Research**, v. 169, 1 jul. 2023.

MEI, K. *et al.* Study on electrochemical characteristics of reinforced concrete corrosion under the action of carbonation and chloride. **Case Studies in Construction Materials**, v. 17, 1 dez. 2022.

NATIONAL ASSOCIATION OF CORROSION ENGINEERS - NACE INTERNATIONAL. **International measures of prevention, application, and economics of corrosion technologies study**. 2016.

OLIVEIRA, R. L. N.; BRAGANÇA, M. O. G. P.; MEDEIROS-JUNIOR, R. A. Effect of coarse aggregate size on corrosion of reinforced concrete exposed to carbonation and chloride ingress by electrochemical measurements. **Construction and Building Materials**, v. 361, 26 dez. 2022.

PONTES, J.; REAL, S.; ALEXANDRE BOGAS, J. The rapid chloride migration test as a method to determine the chloride penetration resistance of concrete in marine environment. **Construction and Building Materials**, v. 404, p. 133281, nov. 2023.

RIBEIRO, D. V. *et al.* Effects of binders characteristics and concrete dosing parameters on the chloride diffusion coefficient. **Cement and Concrete Composites**, v. 122, 1 set. 2021.

SAILLIO, M.; BAROGHEL-BOUNY, V.; BARBERON, F. Chloride binding in sound and carbonated cementitious materials with various types of binder. **Construction and Building Materials**, v. 68, p. 82–91, 15 out. 2014.

WANG, Y. *et al.* Influence of combined carbonation and chloride ingress regimes on rate of ingress and redistribution of chlorides in concretes. **Construction and Building Materials**, v. 140, p. 173–183, 1 jun. 2017.

YILDIRIM, H.; ILICA, T.; SENGUL, O. Effect of cement type on the resistance of concrete against chloride penetration. **Construction and Building Materials**, v. 25, n. 3, p. 1282–1288, mar. 2011.